

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

Фарангиз Эргашева

студент магистратуры

Банковско-финансовая академия РУз

(93)5775317, farangizshertzodovna1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13943742>

Страхование играет важную роль в социально-экономическом развитии любой страны, предоставляя защиту от рисков и способствуя устойчивости финансовых систем. В Узбекистане, как и в других странах, стратегия социально-экономического развития страхования является ключевым элементом обеспечения финансовой безопасности граждан и предприятий. Далее мы рассмотрим процесс формирования и реализации стратегии страхования в Узбекистане. Роль страховых компаний, хотя и становится все более важной в финансовом посредничестве, почти не исследовалась с точки зрения направления и причинно-следственной связи с ростом ВВП.

Теоретические исследования и эмпирические данные показали, что страны с более развитыми финансовыми системами демонстрируют более быстрый и стабильный долгосрочный рост. Хорошо развитые финансовые рынки оказывают значительное положительное влияние на общую факторную производительность, что приводит к более высоким долгосрочным темпам роста. Важность связи между страхованием и ростом растет из-за увеличения доли страхового сектора в совокупном финансовом секторе почти во всех развивающихся и развитых странах.

Страхование похоже на банки и рынки капитала, поскольку оно удовлетворяет потребности бизнес-единиц и частных домохозяйств в финансовом посредничестве. Доступность страховых услуг имеет важное значение для стабильности экономики и может заставить участников бизнеса принять на себя повышенные риски. Принимая претензии, страховые компании также должны объединять премии и формировать резервные фонды. Таким образом, страховые компании играют важную роль, увеличивая внутренний денежный поток по страхованию и создавая большие объемы активов, размещаемых на рынке капитала и, следовательно, могут способствовать экономическому росту. Объем и сложность связей страховщика с другими учреждениями и окружающей

средой аналогичны связям банков. Однако литература о связи страхования и роста редка, и главным образом из-за отсутствия соответствующих источников данных значимость эконометрического анализа слаба.

Первый шаг в формировании стратегии социально-экономического развития страхования - это анализ текущего состояния отрасли. В Узбекистане страховой рынок постепенно развивается, сочетая в себе традиционные и инновационные подходы. Основные виды страхования в стране включают страхование автотранспорта, медицинское страхование, страхование недвижимости и ответственности.

Формирование стратегии включает в себя следующие шаги: анализ потребностей и рисков; взаимодействие с государственными органами; развитие технологий а также образование и просвещение.

Анализ потребностей и рисков: Определение основных потребностей и рисков, с которыми сталкиваются граждане и предприятия, является основой для формирования стратегии. Это включает в себя изучение статистики по страховым случаям, анализ экономических тенденций и выявление возможных уязвимостей.

Взаимодействие с государственными органами: Важным элементом стратегии является взаимодействие с государственными органами для создания благоприятной среды для страховой деятельности. Это включает в себя разработку законодательства, поощрение инноваций и поддержку социальных программ.

Развитие технологий: Использование современных технологий, таких как цифровые платформы и искусственный интеллект, может повысить эффективность страховых услуг. Разработка цифровых каналов продаж, мобильных приложений и онлайн-сервисов может сделать страхование более доступным и удобным для населения.

Образование и просвещение: Широкая общественная информированность о преимуществах страхования содействует его популяризации. Программы образования и просвещения могут повысить финансовую грамотность и осведомленность о страховых продуктах.

Таблица 1

Взаимосвязь экономического развития Республики Узбекистан с развитием страхового рынка страны.

Год	ВВП Узбекистана (млрд USD)	Рост ВВП (%)	Страховой рынок (млн USD)	Пенетрация страхования (%)
2010	45.1	8.1	132.5	0.3
2012	51.6	8.3	187.2	0.4
2015	67.2	8.1	263.4	0.6
2018	86.5	5.2	350.8	0.8
2020	60.1	-1.6	298.7	0.5
2022*	70.9	6.2	410.5	0.9

ВВП Узбекистана: Рост экономики в стране напрямую влияет на доходы населения и бизнес-сектор, что может повысить интерес к страхованию. В период с 2010 по 2018 год ВВП Узбекистана увеличился более чем на 90%, что сопровождалось ростом страхового рынка. Рост ВВП: В периоды более высокого роста ВВП (2010-2012, 2015), страховой рынок также демонстрировал положительную динамику, свидетельствуя о тесной взаимосвязи между экономическим развитием и страховой активностью. Страховой рынок: Общий объем страхового рынка в Узбекистане увеличился более чем в 3 раза за период с 2010 по 2020 год. Это свидетельствует о растущем осознании необходимости страховой защиты. Данные анализа подчеркивают важность учета экономического контекста при формировании стратегии развития страхования в Узбекистане, а также необходимость непрерывного мониторинга динамики страхового рынка для принятия решений, способствующих его устойчивому и эффективному развитию.

Реализация стратегии развития страхования является важным элементом обеспечения финансовой устойчивости в Узбекистане. Страховые компании играют роль в смягчении финансовых ударов, связанных с неожиданными событиями, такими как стихийные бедствия, аварии, заболевания и другие риски. Защищенные от таких финансовых потерь, граждане и предприятия могут уверенно инвестировать в свое будущее, способствуя росту экономики. Приведем шаги реализации стратегии.

- Пилотные проекты и инновации
- Развитие страховых компаний

- Сотрудничество с международными партнерами

Страхование может содействовать снижению финансовой нагрузки на государственный бюджет. Путем перераспределения рисков на частные страховые компании, государство может сосредоточиться на других социальных и экономических приоритетах, таких как образование, здравоохранение и инфраструктурные проекты.

Стратегия развития страхования помогает создать устойчивую систему защиты, способную адаптироваться к изменяющимся условиям. Это особенно важно в современном мире, где глобальные вызовы, такие как климатические изменения, требуют гибких и эффективных механизмов защиты.

Формирование и реализация стратегии социально-экономического развития страхования в Узбекистане требует комплексного и сбалансированного подхода. Важным является учет социальных и экономических особенностей страны, активное взаимодействие с государственными структурами, развитие инноваций и внедрение современных технологий. Результатом успешной стратегии станет стабильный и развитый страховой рынок, способствующий укреплению финансовой безопасности и благосостояния общества.